

КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЯПОНСКОГО ПРАВА

A CONTRACT OF SALE OF REAL ESTATE FOR SECURITY PURPOSES: COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND JAPANESE LAW

ЛИДЖИЕВА АЛТАНА КАНРОВНА,

студентка,

Санкт-Петербургский государственный университет.

LIDZHIIEVA ALTANA KANROVNA,

student,

Saint-Petersburg State University.

В статье исследуется конструкция обеспечительной купли-продажи, её признание в судебной практике России и Японии, а также варианты правового регулирования. Актуальность изучения данной конструкции связана с вопросом допустимости непоименованных способов обеспечения обязательств. В силу принципа свободы договора субъекты гражданского права могут заключать любые не противоречащие закону сделки. Обеспечительная купля-продажа (передача титула собственника) является распространенной в гражданском обороте конструкцией, альтернативной обычному залогу. Проанализированы доктринальные и практические подходы к регулированию отношений, возникающих при использовании данной обеспечительной конструкции, рассмотрено законодательство Японии о временной регистрации обеспечительных сделок с недвижимостью, сформулированы предложения по совершенствованию российского законодательства.

The article examines the construction of a contract of sale for security purposes, its recognition in the judicial practice of Russia and Japan, as well as options for legal regulation. The relevance of studying this construction is related to the question of the admissibility of non-code methods of securing obligations. By virtue of the principle of freedom of contract, subjects of civil law can enter into any transactions that do not contradict the law. A contract of sale for security purposes (transfer of the owner's title) is a common construction in civil circulation, an alternative to a conventional pledge. The article analyzes doctrinal and practical approaches to regulating relations arising from the use of this security structure, considers Japanese legislation on the provisional registration of security transactions with real estate, and formulates proposals for improving Russian legislation.

Ключевые слова: *обеспечение обязательств, договор купли-продажи, обратный выкуп, предварительная регистрация прав на недвижимость.*

Key words: *securing performance of obligations, contract of sale, repurchase, provisional registration of rights to immovable property.*

В настоящее время в гражданском обороте используется большое число способов обеспечения обязательств. Обеспечительные конструкции можно разделить на те, которые прямо закреплены в законе (поименованные), и те, которые были выработаны практикой, но не получили законодательного закрепления (непоименованные). К первой

группе традиционно относят способы обеспечения обязательств, перечисленные в ст. 329 ГК РФ, хотя сам перечень является примерным. Возможность создания непоименованных обеспечений базируется не только на диспозитивном регулировании ст. 329 ГК РФ, но и на принципе свободы договора. Стоит отметить, что законодатель следует принципу *numerus clausus* в отношении вещных прав (в том числе ограниченных) и закрепляет закрытый перечень вещных прав. Соответственно, при конструировании непоименованного вещного способа обеспечения субъекты гражданского оборота имеют ограниченный набор вещных прав.

Видом непоименованного вещного обеспечения, при котором обеспечительный эффект достигается за счет наделения кредитора правом собственности (если предметом обеспечения является вещь) на предмет обеспечения, является титульное обеспечение [4]. Обеспечительная купля-продажа по своей природе относится к конструкции с передачей права собственности. Обеспечительная передача права собственности предполагает, что право собственности передается приобретателю в целях обеспечения его права требования в отношении отчуждателя или третьего лица. При этом право собственности передается в полном объеме, но такая передача рассматривается сторонами сделки как временная - собственность должна быть возвращена отчуждателю, как только будет исполнено основное обязательство [6]. Предметом обеспечительной купли-продажи могут быть любые вещи – движимые и недвижимые. Что касается формы сделки обеспечительной купли-продажи, то поскольку на законодательном уровне данная конструкция не урегулирована, к ней должны применяться правила, относящиеся к тому виду договора, в форму которого эта сделка облекается [8].

Выделяют две основные проблемы, связанные с использованием договора купли-продажи в обеспечительных целях: 1) квалификация обеспечительной купли-продажи как притворной сделки, прикрывающей залог (ипотеку); 2) риски, связанные с отсутствием четкого регулирования прав и обязанностей сторон на стадии до момента исполнения обеспечиваемого обязательства и возможной недобросовестностью одной из сторон.

Проблема квалификации обеспечительной купли-продажи в качестве притворной сделки.

Данный вопрос является одним из самых сложных и актуальных в судебной практике. Он возникает в связи с тем, что обеспечительная купля-продажа, по сути, дает сторонам возможность достигнуть того же результата, что и залог, но с более простой процедурой реализации предмета обеспечения. Это приводит к мысли о притворности сделки, обходе законодательных предписаний о порядке обращения взыскания на заложенное имущество, отсутствии публичности прав обеспечительного собственника [6]. Долгое время суды не принимали такую альтернативу залогоу, как обеспечительная купля-продажа, руководствуясь в том числе позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС от 6 октября 1998 г. № 6202/97. Спор был связан с договором купли-продажи (в обеспечительных целях) ценных бумаг, заключенным между организацией и банком. Президиум ВАС пришел к выводу о том, что купля-продажа прикрывала залоговые отношения, вследствие чего договор купли-продажи должен считаться ничтожным как притворная сделка. К соответствующим отношениям должны быть применены правила о залоге. Представляется, что сделки купли-продажи в данном случае могли расцениваться как обход правил об обращении взыскания на предмет залога, поскольку в то время были более строгие правила о взыскании (в судебном порядке посредством публичных торгов). В 2008 году ВАС изменил свой строгий подход и в ПП ВАС РФ от 14 октября 2008 года № 12886/07 продемонстрировал лояльность в отношении конструкции обеспечительной купли-продажи.

В судах общей юрисдикции отсутствует единый подход к квалификации обеспечительной купли-продажи. Он различается в зависимости от конкретных обстоятельств дела и сторон спора. Примером может служить Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 09.01.2018 № 32-КГ17-33. В данном случае предметом обеспечения являлось

недвижимое имущество. По сути, ВС РФ поддержал суд первой инстанции в части квалификации обеспечительной купли-продажи как притворной сделки, указав, что к данным отношениям должны применяться правила о залоге недвижимого имущества. При этом вопрос о том, было ли у сторон намерение скрыть свое настоящее волеизъявление и специально использовать прикрытие, не был исследован ни судом первой инстанции, ни ВС РФ. Есть и иные определения ВС РФ, где коллегия рассматривала дела с обеспечительной куплей-продажей, но судья по выводам коллегии, у ВС РФ нет однозначной позиции по поводу данной конструкции. В нескольких делах коллегия вообще никак не прокомментировала выводы нижестоящих судов по поводу обеспечительной конструкции и использовала процессуальные основания для отмены судебных актов (Определения ВС РФ от 30 июля 2013 г. № 18-КГ13-72, от 25 марта 2014 г. № 18-КГ13-172). В перечисленных выше случаях ВС РФ отменил судебные акты, в которых содержались выводы о действительности обеспечительной купли-продажи. С другой стороны, есть определение ВС РФ, в котором в принципе допускается возможность заключения договора купли-продажи в обеспечительных целях со ссылкой на диспозитивность ст. 329 ГК РФ и принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ) [2].

Риски недобросовестного поведения одной из сторон обеспечительной купли-продажи.

В части реализации конструкция обеспечительной купли-продажи дает очевидные преимущества кредитору, поскольку не требуется соблюдения процедур в виде публичных торгов или судебного порядка обращения взыскания [6]. Однако здесь возникает вопрос о возможном несоответствии между стоимостью предмета обеспечения и размером задолженности по основному обязательству. Для должника существует риск того, что в обход правил о торгах кредитор может просто оставить имущество в своей собственности, при этом имущество может иметь более высокую стоимость по сравнению с размером долга. Представляется, что в случае превышения стоимости имущества над стоимостью обеспечиваемого обязательства, кредитор обязан вернуть разницу, иначе на его стороне образуется неосновательное обогащение, которое может быть истребовано должником. С другой стороны, есть риски и для кредитора. Если реальная стоимость имущества к моменту возвращения задолженности снизилась, может возникнуть ситуация, когда должник утрачивает интерес к возвращению предмета обеспечения. Если должник не пожелает использовать свое право на обратный выкуп, то усматривается риск для кредитора, поскольку последний не может его понудить использовать свое право [6].

Также есть риски, связанные с распоряжением предметом обеспечения. Поскольку на кредитора переоформляется право собственности, последний формально может распоряжаться имуществом как своим собственным [6]. Проблема в том, что передается целевое право собственности, только для обеспечения, что должно связывать кредитора, так как в действительности у него нет «полного» права собственности [8], но для третьих лиц это не совсем ясно, поскольку для них может быть неочевидным факт передачи собственности в обеспечительных целях. Если третье лицо - приобретатель будет добросовестным (то есть он не знал и не мог знать о том, что имела место именно обеспечительная купля-продажа), то должник утратит возможность вернуть свое имущество [6]. Подобная ситуация была предметом рассмотрения в Ачинском городском суде Красноярского края [3]. Истец, физическое лицо, передал жилое помещение в собственность ответчику-кредитору в качестве обеспечения займа. В суде истец просил признать договор купли-продажи, по которому была передана квартира, притворной сделкой, восстановить его право собственности на квартиру и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Согласно описательной части решения суда, ответчик, являющийся кредитором по договору займа денежных средств, продал жилое помещение, которое являлось предметом обеспечения, третьему лицу. Третье лицо ссылалось на свою добросовестность, поскольку в ЕГРН в качестве собственника был указан ответчик, и никаких оснований сомневаться в фигуре собственника не было. Ответчик в своих

возражениях на иск указывал, что обеспечительная купля-продажа представляет собой непоименованный способ обеспечения обязательства, не противоречащий закону, при этом истец не подвергался обману, осознавал правовые последствия сделки и добровольно её заключил. Суд, оценив факты и доводы сторон, указал, что по своей сути сделка между истцом и ответчиком представляет собой залог недвижимого имущества. Суд мотивировал свои выводы тем, что из материалов дела, показаний свидетелей и доводов истца следует, что воля как истца, так и ответчика была направлена на установление залога, предметом которого являлось жилое помещение. Сделка была признана ничтожной (ст. 170 ГК РФ), к правоотношениям стороны применены правила о залоге имущества. Суд указал, что переход права собственности на предмет залога к займодавцу возможен в случае нарушения заемщиком принятого на себя обязательства по возврату суммы займа и с соблюдением установленной законом об ипотеке процедуры. Информации о том, что обязательство по возврату долга было нарушено, суду не было представлено, из чего был сделан вывод о том, что ответчик не мог получить право собственности на предмет залога. В связи с этим, суд пришел к выводу о том, что договор между ответчиком и третьим лицом недействителен. Право собственности на предмет залога принадлежит истцу, что значит, что спорное жилое помещение выбыло из собственности истца помимо его воли. Суд посчитал, что можно применить правила о виндикации, восстановить право собственности на жилое помещение на стороне истца без учета добросовестности третьего лица. Таким образом, следует отметить, что данное дело решилось в пользу должника только потому, что суд признал обеспечительную куплю-продажу притворной сделкой и применил правила об ипотеке.

Также существуют риски, связанные с обращением взыскания на предмет обеспечения по требованию кредиторов держателя предмета обеспечения. То есть если кредитор (покупатель) является и собственником, и владельцем имущества, то для должника есть определенные риски в случае, если кредиторы его кредитора решат обратиться взыскание на имущество. Имущество считается перешедшим в собственность кредитора, поэтому они имеют право удовлетворить свои интересы в том числе и из обеспечительной собственности. А. Егоров считает, что по российскому законодательству у должника нет никаких шансов защититься в этом случае [6].

Здесь же хотелось бы отметить вопрос, связанный с обеспечительной куплей-продажей недвижимого имущества. В отношении недвижимости законодательством устанавливается обязательная регистрация перехода права собственности. То есть при «обычной» купле-продаже в ЕГРН вносится запись о переходе права собственности на недвижимое имущество. Однако в случае обеспечительной купли-продажи представляется, что одного упоминания перехода права собственности от продавца-должника к покупателю-кредитору недостаточно, потому что цель передачи права собственности не в том, чтобы окончательно и полностью перенести его на покупателя, а в обеспечении обязательства. Иными словами, при нормально развитии событий, то есть исполнении должником обязательства, его (продавца) право собственности должно быть восстановлено. В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» [1] в реестре могут быть зарегистрированы правопритязания, основанные на наличии ограничения или обременения объекта недвижимости. По конструкции право собственности на стороне кредитора ограничено правом должника на выкуп имущества в определенный срок, т.е. в идеальной ситуации кредитор не должен отчуждать имущество третьим лицам до момента дефолта должника. Можно ли в этом усматривать правопритязание со стороны должника на конкретное имущество? О вопросе публичности обеспечительной купли-продажи недвижимости рассуждает Р.С. Бевзенко, однако, не высказывает каких-либо конкретных предложений и лишь констатирует, что для недвижимости установлена регистрация перехода права собственности, в том числе, если переход права производится в целях обеспечения. Автор допускает, что обеспечительный

характер перехода права собственности к покупателю может быть отмечен в реестре недвижимости, но никакой аргументации не приводит [5].

Японский опыт правового регулирования обеспечительной купли-продажи.

В Японии, как и в РФ, действует принцип *numerus clausus* в отношении вещных прав (ст. 175 ГК Японии), что накладывает определенные ограничения в отношении создания иных вещных обеспечений. Гражданский кодекс Японии закрепляет четыре вида вещных обеспечений: залог, ипотека, право удержания и преимущественное право кредитора. Однако, как и в России, суды могут признавать и другие способы обеспечения несмотря на то, что они не поименованы в законе. Японские суды уже достаточно давно признают титульные обеспечения, т.е. обеспечения, связанные с передачей права собственности для обеспечения обязательства по договору [10].

Таким титульным обеспечением является конструкция, в основе которой лежит договор купли-продажи. Представляется, что такой аналог обеспечительной купли-продажи не нарушает принцип *numerus clausus* для вещных прав, закрепленный в ГК Японии, поскольку обеспечение происходит посредством передачи права собственности, т.е. в этом случае сторонами договора не создается нового вещного права. По конструкции и смыслу, который вкладывается сторонами в договор, обеспечительные сделки купли-продажи в японской доктрине делят условно на 2 вида: *joto tanpo* (讓渡担保) и *urawatashi tanpo* (売渡担保) [10]. Предметом данных способов обеспечения может быть не только недвижимость, но и движимые вещи. Смысл данных конструкций состоит в том, что право собственности на вещи часто передается в форме договора купли-продажи, что, по сути, служит обеспечением обязательств передающего (продавца) перед приобретателем (покупателем) [12].

Первая конструкция (*joto tanpo*) предполагает заключение сторонами договора купли-продажи с условиями о выкупе имущества. Кредитор, являющийся покупателем, может позволить должнику сохранить за собой право владения, заключив с должником отдельный договор аренды, где кредитор является арендодателем, а должник арендатором. Следует отметить, что при заключении такого договора купли-продажи между кредитором и должником не прекращается обязательство, которое обеспечивается данным договором. Кредитор приобретет право собственности только тогда, когда основное обязательство будет просрочено [11]. То есть применение такого способа обеспечения не прекращает для сторон отношения по главному обязательству.

Если предметом сделки *joto tanpo* является недвижимое имущество, то в таком случае может быть использована «временная регистрация обеспечения» в соответствии с Законом о временной/предварительной регистрации обеспечительных сделок (Act on Contract for Establishment of Security Interests by Use of Provisional Registration) 1978 года. Кредитор, таким образом, временно регистрирует на себя право собственности на недвижимость. Как только срок исполнения обязательства истекает, кредитор имеет право произвести регистрацию права собственности в отношении недвижимости [11].

В японской доктрине исследование *joto tanpo* было и остается актуальным. Традиционным теоретическим вопросом является соотношение титульного обеспечения и норм о залоге и ипотеке. Так, например, Дж. Хэйли отмечает, что в доктрине есть мнение, что базой для существования и признания этого механизма обеспечения является широкое признание в японском частном праве свободы договора и свободы воли сторон. Стороны, таким образом, могут использовать «лазейки» в законодательстве об обеспечении обязательств, а суды признают непоименованные виды обеспечений [10]. Такое дискуссионное мнение о том, является ли титульное обеспечение обходом норм о залоге, имеет место и в российской доктрине. Также как и в Японии, в России принципу свободы договора противопоставляется аргумент о нарушении норм о залоге и ипотеке в отношении реализации имущества, являющегося предметом правоотношения.

Конструкция *uriwatashi tanpo* – договор купли-продажи между должником и кредитором, с условием о возможности перекупить имущество. Предмет договора передается кредитору в качестве обеспечения обязательства между кредитором и должником. Должник же имеет право позже купить это же имущество у кредитора. Обещание кредитора продать имущество должнику основывается на положениях ст. 556 ГК Японии об опционном договоре купли-продажи. Обещание о продаже вступает в силу в качестве сделки купли-продажи тогда, когда сторона, которой данное обещание было дано, заявит свое намерение на совершение сделки [11].

Следует обратить внимание на конструктивное отличие данного механизма обеспечения от механизма *joto tanpo*. Как отмечалось выше, в ситуации с *joto tanpo* имеет место существование двух договоров одновременно: договор, из которого вытекает главное обязательство, и договор о купле-продаже, которым обеспечивается главное обязательство. Заключение купли-продажи в данном случае не прекращает обязательство. Однако в механизме *uriwatashi tanpo* осуществление купли-продажи и передача права собственности прекращает главное обязательство. Эта конструкция связывает стороны обязательствами по новому договору купли-продажи с условием о возможности перепродажи имущества [10].

Обещание кредитора совершить продажу имущества обратно должнику оформляется не просто условием в договоре, а посредством «предварительного договора перепродажи». Предварительный договор о перепродаже является, по сути, защитой для должника. Он дает ему право на заключение договора купли-продажи по оговоренной цене в определенный договором срок. Кроме того, в случае нарушения кредитором данного договора, должник имеет право истребовать предмет договора, в соответствии с доктриной об исполнении обязательства в натуре. Должник имеет право заявить о своем праве на покупку имущества против третьих лиц, если договор будет зарегистрирован в соответствии со специальным законодательством о предварительной/временной регистрации [10].

Японское частное право уникально не только разработанностью судебной практики и доктрины по вопросу обеспечительной купли-продажи, но и тем, что оно также обеспечивает законодательное регулирование в отношении обеспечительных сделок с недвижимым имуществом, которые подразумевают передачу права собственности. Так, согласно ст. 1 «Закона о временной/ предварительной регистрации обеспечительных сделок» от 1978 года (Act on Contract for Establishment of Security Interests by Use of Provisional Registration [*Karitoki tampo keiyaku ni kansuru horitsu*]) [9], данный закон действует в отношении договоров, которые могут быть зарегистрированы предварительно и были заключены для обеспечения денежного обязательства с помощью передачи права собственности. Таким образом, под действие данного закона попадают и обеспечительные купли-продажи обоих видов. Ст. 3 и 11 данного закона относятся к механизму *joto tanpo*. В ст. 3 указывается, что если стоимость недвижимости больше суммы обязательства, которое обеспечено, то кредитор обязан возместить разницу должнику. Ст. 11 указывает на то, что должник может требовать вернуть право собственности на недвижимое имущество, если уплатит сумму долга до момента «уплаты ликвидационной суммы» имущества. Под ликвидацией, в общем, понимается перенос права на третье лицо. Ликвидационной или расчетной суммой в данном случае называется то, о чем идет речь в ст. 3, т.е. это сумма расчетов между кредитором и должником, когда должник попадет в просрочку и право собственности перейдет к кредитору. То есть до момента, когда должник считается просрочившим исполнение по обязательству, он может уплатить долг и требовать возврата права собственности. Таким образом, действительно можно увидеть, что данные статьи отражают работу обеспечительного механизма *joto tanpo*. П. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Закона о временной регистрации обязывают кредитора, который регистрирует в свою пользу право собственности и выплатит разницу в стоимости между стоимостью имущества и суммой обязательства, уведомлять о регистрации и указывать в уведомлении размер рас-

четной суммы должника (должников) и третьих лиц по отношению к этому договору. Создается ситуация, когда кредитор становится новым собственником недвижимости, но в то же время могут быть и иные кредиторы, которые имеют права на то же самое имущество. Для решения этой проблемы Закон о регистрации содержит ст. 4 и 5 о праве на суброгацию. Согласно ст. 4 кредитор, который имеет право залога, удержания, ипотеки и т.д., зарегистрированное (даже если зарегистрировано временно) после временной регистрации первого кредитора, имеет право требования в отношении той расчетной суммы, которую получит должник. Если таких кредиторов несколько, то они могут удовлетворить свои требования в порядке своей очередности. Полагаем, что очередность определяет временем регистрации своего права. Статья 5 устанавливает обязанность кредитора уведомить кредиторов, обладающих суброгационным правом, о регистрации права собственности и расчете с должником, что обеспечивает публичность перехода права собственности.

Статья 9 рассматривает противоположную статье 3 ситуацию - когда стоимость имущества в действительности оказывается меньше, чем сумма обязательства. В этом случае имеет место частичное погашение долга (債権の一部消滅), т.е. задолженность погашается в части, которую покрывает стоимость имущества. Это правило прямо копирует правило п. 1 ст. 394 ГК Японии.

Статья 10 указывает на обязательное право аренды. Оно возникает в ситуациях, когда земельный участок и здание на нем принадлежат на праве собственности одному и тому же лицу, но земельный участок передается в залог, который регистрируется с помощью временной регистрации. Если на основе временной регистрации будет произведена обычная, то окажется, что земельный участок будет в собственности иного лица, а здание в собственности прежнего. В этом случае Закон устанавливает право обязательной аренды для прежнего собственника на землю для целей пользования зданием. Это положение корреспондирует норме ст. 388 ГК Японии о законной суперфиции.

Заключение

Конструкция обеспечительной купли-продажи вызывает множество споров в российской судебной практике, в том числе из-за отсутствия какого-либо правового регулирования.

Японское право дает пример того, как могут быть урегулированы отношения в рамках обеспечительной купли-продажи, минимизированы юридические риски для контрагентов и третьих лиц, особенно в случае отчуждения предмета обеспечения.

Следует отметить, что конструкции, которые имеют место в праве Японии, очень близки к тем, которые встречаются в российской деловой практике. Так, конструкция *joto tanpo* аналогична обеспечительной купле-продаже с отлагательным условием. Право собственности в обоих случаях переходит после просрочки по уплате долга. Однако особенностью японской конструкции является возможность временно регистрировать право собственности в пользу кредитора до наступления просрочки исполнения основного обязательства. Конструкции *uriwatashi tanpo* корреспондирует такой вариант обеспечения, который состоит из системы двух сделок купли-продажи одного и того же имущества. Вторая сделка в этой системе может быть оформлена как предварительный договор купли-продажи, что аналогично японскому подходу. Единственное отличие японского регулирования – возможность временной регистрации предварительного договора купли-продажи, в то время как в РФ предварительный договор купли-продажи недвижимости не подлежит регистрации [7].

Вопрос регистрации сделок обеспечительной купли-продажи (в отношении недвижимого имущества), на наш взгляд, является ключевым. Возможность временной / предварительной регистрации данных сделок в японском праве является одним из достоинств регулирования не только обеспечительной купли-продажи, но и титульных обеспечений в целом. Закон о временной/предварительной регистрации обеспечительных сделок обеспечивает правовую защиту не только должнику или кредитору, но и третьим лицам, которые могут

быть заинтересованы или чьи права могут быть затронуты сделкой обеспечительной купли-продажи. В России аналогичный механизм придания публичного характера подобной обеспечительной конструкции отсутствует.

Благодаря Закону о временной/ предварительной регистрации обеспечительных сделок в Японии появилась возможность временной/предварительной регистрации перехода права собственности (в качестве титульного обеспечения). Более того, Закон о временной регистрации позволяет решать вопросы, связанные с несоответствием между стоимостью предмета обеспечения и размером задолженности, притязаниями со стороны иных кредиторов должника и т.д. Такой подход, с нашей точки зрения, представляется более подходящим и отражающим наиболее полным образом суть правовых отношений между кредитором и должником.

С учетом вышеизложенного, можно рекомендовать к использованию опыт японского законодателя в области регулирования обеспечительной купли-продажи – как один из возможных вариантов правового регулирования отношений по договору обеспечительной купли-продажи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (последняя редакция). // СПС Консультант // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661 (дата обращения: 24.05.2023)
2. Определение Верховного Суда РФ от 29 октября 2013 г. № 5-КГ13-113. // СПС Гарант // URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70275978> (дата обращения: 19.05.2023)
3. Решение Ачинского городского суда Красноярского края № 2-1377/2019 2-1377/2019~М-769/2019 М-769/2019 от 7 августа 2019 г. по делу № 2-1377/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/FxRhikqnyZk> (дата обращения: 19.05.2023)
4. Бевзенко Р. С. Очерк теории титульного обеспечения // Вестник гражданского права. 2021. Т. 21. № 2. С. 9-87.
5. Бевзенко Р. С. Титульное обеспечение и доктрина акцессорности: юридические статьи // Об обеспечении обязательств: сборник статей к 50-летию С. В. Сарбаша. М.: РИПЧП, 2017. С. 43-69.
6. Залог vs. обеспечительная передача права: нужна ли обороту конкуренция? // Актуальные проблемы частного права. М.: Статут, 2014. С. 78-127.
7. Кратенко М.В. Сделки РЕПО с жилыми помещениями (к вопросу о нетипичных способах обеспечения обязательств) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. №4. С. 61-62.
8. Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского права. 2008. № 1. С. 7-93.
9. Act on Contract for Establishment of Security Interests by Use of Provisional Registration (Act No. 78 of 1978) // Japanese Law Translation. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4249> (дата обращения: 09.04.2023)
10. Haley J.O. The Non-Code Security Interests: A Study of Japanese Case Law, 1971. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3028279 (дата обращения: 10.04.2023)
11. Takeuchi K. Questionnaire on Creditors' Rights Against Business Debtors, 1989. URL: <https://www.sakuralaw.gr.jp/publication/takeuchi/24.pdf> (дата обращения: 10.04.2023)
12. Tsubaki. T. A Consideration of the Provisional Registration Security Device: The Structure of the New Law. URL: <https://www.jstor.org/stable/839616> (дата обращения: 10.04.2023).

© Лиджиева А.К., 2023.